

**РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА-ПРАКТИКУМА
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»**

**DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC COURSE-WORKSHOP
"MATHEMATICAL METHODS OF ECONOMIC SYSTEMS"**

ГАВРИЛОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,

*Кандидат технических наук,
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева.*

ПЕТУХОВА МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,

*Кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева.*

КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

*Кандидат технических наук, доцент,
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева.*

GAVRILOVSKAYA NADEZHDA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Technical Sciences,
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazev.*

PETUKHOVA MARIA VLADISLAVOVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazev.*

KONDRATIEVA OLGA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazev.*

В данной статье представлена разработка электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем». Отмечено, что разработка электронных курсов сегодня доступна каждому, что безусловно способствует развитию дистанционного образования, поэтому особенно актуальным является внедрение данной тенденции в учебный процесс высшего учебного заведения. В исследовании применялась концепция методик проектирования электронных учебников с выделением основных этапов. В рамках проектирования авторами построена функциональная модель электронного курса-практикума «математические методы экономических систем». Структура электронного курса основана на логике учебного процесса, выраженной в последовательном усвоении учебного материала. Авторами проведен анализ возможности программной реализации электронного курса, и для реализации проекта выбрано специализированное современное программное средство ebook maestro. Данный пример показывает доступность разработки электронных курсов и перспективы для развития дистанционного образования.

This article presents the development of an electronic course-workshop "Mathematical methods of economic systems". It is noted that the development of e-courses is available to everyone today, which certainly contributes to the development of distance education, therefore, the introduction of this trend into the educational process of a higher educational institution is especially relevant. The study applied the concept of the methodology of designing electronic textbooks with the allocation of the main stages. As part of the design, the authors built a functional model of the electronic course-workshop "mathematical methods of economic systems". The structure of the electronic course is based on the logic of the educational process, expressed in the consistent assimilation of educational material. The authors analyzed the possibility of software implementation of the e-course, and a specialized modern software tool ebook maestro was selected for the implementation of the project. This example shows the availability of the development of e-courses and prospects for the development of distance education.

Ключевые слова: электронный курс, проектирование, функциональная модель, дистанционное образование, ebook maestro.

Key words: electronic course, design, functional model, distance education, ebook maestro.

В настоящее время в системе высшего образования все шире используются новейшие ИТ-технологии. В современной системе образования возрастает роль информационных технологий, которые охватывают дополнительные возможности как для повышения качества и эффективности процесса обучения, так и для расширения сфер его применения. Быстрыми темпами развивается новая прогрессивная форма организации учебного процесса на основе обучения студента с помощью различных информационных ресурсов.

В связи с этими тенденциями все более актуальной становится проблема создания качественных электронных курсов-практикумов на базе современных компьютерных технологий [1, с. 32]. Средства гипертекста и мультимедиа, такие как графика, анимация, видео, аудио, позволяют представить учебный материал в интерактивной форме, обеспечить быстрое нахождение необходимой информации, а компьютерный контроль дает оперативную оценку уровню усвоения учебного материала учащимися.

Ввиду необходимости систематизации и структуризации учебного практического материала по учебной дисциплине «Математические методы экономических систем», а также с целью обеспечения учебного образовательного пространства интерактивными образовательными технологиями, разработка электронного практикума является проблемой важной и актуальной.

Современный электронный курс-практикум (далее ЭКП) представляет собой учебное электронное издание, содержащее системное и полное изложение учебной дисциплины в соответствии с рабочей программой дисциплины, поддерживающее все звенья дидактического цикла процесса обучения.

Содержание электронного курса-практикума должно быть спроектировано без потери дидактических свойств [2, с. 10]:

- 1) обладает широкими возможностями компьютерной визуализации учебной информации;
- 2) создает активно-деятельностную познавательную среду для учащегося за счёт возможности осуществления информационно-поисковой деятельности, выполнения разнообразных практических заданий с автоматической проверкой результатов, автоматизации процессов тренировки и контроля знаний
- 3) выполняет функцию навигатора по установленным на одном мобильном устройстве электронным материалам учебно-методического комплекса.

Если рассматривать ЭКП в составе электронной информационно-образовательной среды университета (ЭИОС):

- 1) поддерживает технологию загрузки и оперативного обновления образовательного контента по современным каналам связи;
- 2) обеспечивает возможность управления учебным процессом за счет взаимодействия средств обучения на базе информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в единое информационное пространство образовательного учреждения;
- 3) предоставляет возможность коммуникации между участниками образовательного процесса (студент и преподаватель) посредством взаимодействия средств обучения на базе ИКТ с удаленными системами организованного хранения данных.

Проектирование электронного курса-практикума было проведено с учетом оптимизации ряда параметров электронного учебника: минимизация затрат на его создание; повышение качества обучения; расширение доступности учебных материалов дисциплины.

В основу технологии проектирования электронного курса-практикума положена отработанная методология создания компьютерных обучающих систем, которую можно представить в виде иерархической структуры (Рис. 1).

Рис. 1. Иерархическая структура проектирования электронного курса-практикума.

Представленный подход особенно характерен при разработке электронного учебника на базе специальных программных комплексов, поэтому при разработке данного электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем» остановимся именно на нем.

Разработанный ЭКП состоит из нескольких законченных взаимосвязанных фрагментов, каждый из которых обладает определенной функцией и визуально представлен отдельным модулем:

- модуль примеров решенных заданий, в котором студенты смогут увидеть способы решения практических заданий по данной теме, для того чтобы решать аналогичные примеры в своей самостоятельной работе.

– модуль заданий для самостоятельной работы – это набор заданий рекомендуемых студентам для самостоятельного решения с целью закрепления теоретического материала и практических навыков решения.

– модуль контрольных вопросов, который содержит набор вопросов по пройденной теме, по окончании обучения студенты должны будут знать ответы на все вопросы.

В совокупности названные модули-блоки создают целостную систему для обучения студентов курсу «Математическое моделирование экономических систем», позволяющую изучать способы решения практических задач, закреплять полученные навыки при помощи самостоятельного решения и проходить проверку знаний.

Учебный материал электронного курса-практикума состоит из следующих тем, в соответствии с рабочей программой дисциплин:

1. Построение экономико-математических моделей линейных оптимизационных задач.
2. Графический метод решения задачи линейного программирования.
3. Использование свойств двойственных оценок задачи линейного программирования. Анализ на чувствительность.
4. Графический метод анализа на чувствительность.
5. Системы массового обслуживания.
6. Межотраслевой баланс.
7. Модели управления запасами.

Для выполнения некоторых практических работ необходимо обладать умениями, которые были приобретены в предыдущих темах.

По каждой теме определен набор умений, которыми обучаемый должен обладать после ее выполнения. В конце каждой темы есть контрольные вопросы, на которые студент должен ответить после прохождения определенной темы.

В ходе проектирования ЭКП была построена функциональная модель системы, которая предстает в терминах IDEF0 набор взаимосвязанных функциональных блоков. В качестве средства для проектирования функциональной модели было выбрано средство концептуального моделирования ERwin [3, с. 16; 4, с. 55].

Для выполнения своих функций проектируемой системе необходимо обеспечить выполнение следующих основных процессов:

- возможность просмотреть примеры решенных заданий, в которых студенты смогут увидеть способы решения практических заданий по данной теме, для того чтобы решать аналогичные примеры в своей самостоятельной работе;
- возможность закрепить пройденный материал при решении задач для самостоятельной работы;
- возможность проверить приобретенные в ходе изучения дисциплины навыки, отвечая на контрольные вопросы.

Представленная на рисунке 2 диаграмма потоков данных «Электронный практикум «Математические методы экономических систем» в нотации IDEF0 показывает, какие данные являются необходимыми для реализации поставленной задачи.

Процессы управления:

- встроенная справка, содержащая краткую инструкцию пользователя электронного учебника;
- федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Рис. 2. Диаграмма потоков данных электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем».

На вход системы поступают:

- методические указания с примерами решений по выполнению практических работ;
- задачи для самостоятельного решения;
- контрольные вопросы для закрепления материала.

Ресурсами системы являются:

- пользователи;
- компьютеры;
- локальный сервер университета;
- интернет-браузер.

Результатом работы системы являются:

- получение знаний практического материала дисциплины;
- закрепление полученных знаний через систему контрольных вопросов.

На рисунке 3 представлена декомпозиция диаграммы «Электронный практикум «Математические методы экономических систем», построенная на основе педагогического проектирования.

На следующем этапе проектирования были выбраны технические средства реализации электронного курса-практикума. Средства создания подобных электронных обучающих систем можно разделить на группы, используя комплексный критерий, включающий такие показатели, как назначение и выполняемые функции, требования к техническому обеспечению, особенности применения и др. [5, с. 417] В соответствии с указанным критерием возможна следующая классификация (табл. 1).

Рис. 3. Декомпозиция диаграммы обучение по электронному практикуму «Математические методы экономических систем».

Перечислять программные средства создания электронных курсов можно бесконечно, и каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Но для разработки электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем» было выбрано специализированное современное программное средство eBook Maestro.

eBook Maestro - это универсальная программа для создания цифровых информационных продуктов (таких как электронные книги, презентации, журналы, альбомы, галереи, руководства, офлайн web-сайты, отчеты, тренировочные курсы, тесты, опросники и т.д.) [6, с.1].

Электронные книги, создаваемые с помощью eBook Maestro, могут содержать и открывать любые типы файлов: HTML-страницы, графические файлы, Flash-файлы, Java-скрипты, VB скрипты, каскадные таблицы стилей (CSS), звуковые файлы, видеофайлы, и т.д.

Интерфейс электронной книги полностью настраиваемый, имеется возможность менять любую деталь пользовательского интерфейса, включая полосу управления, меню поиска, иконку программы и т.д.

Чтобы реализовать электронный курс-практикум в eBookMaestro на первом этапе, необходимо подготовить книгу в виде HTML-документов. Для решения данной задачи используем программу TurboSite, которая позволяет создать HTML-сайт или электронный учебник с поддержкой комментариев, формы обратной связи, вставки видеофайлов и JavaScript-тестов и другими возможностями. Программа очень проста в обращении, не требует знания языков программирования и разметки текста [7, с. 1]. Созданный с помощью TurboSite сайт будет работать на любой операционной системе, в любом современном браузере, может быть загружен на любой бесплатный хостинг (не требует поддержки PHP, MySQL и т.д.).

В программе TurboSite реализованы все функции текстового редактора, которые позволяют изменять параметры шрифта, форматирование абзаца, вставка изображений (Рис. 4).

Таблица 1. Классификация средства создания электронных обучающих систем.

1. Традиционные алгоритмические языки	
2. (языки программирования Delphi, C++, Visual Basic)	
<i>Достоинства</i>	<i>Недостатки</i>
<ul style="list-style-type: none"> • отсутствие аппаратных ограничений, т.е. возможность создания электронного учебника, ориентированного на имеющуюся в наличии техническую базу; • разнообразии стилей реализации (цветовая палитра, интерфейс и др.). 	<ul style="list-style-type: none"> • большие затраты времени и трудоёмкость; • сложность модификации и сопровождения.
3. Инструментальные средства общего назначения (пакеты Адонис, АосМикро, Сценарий, ТесСис, Интегратор, Easy Help)	
<i>Достоинства</i>	<i>Недостатки</i>
<ul style="list-style-type: none"> • возможность создания учебников лицами, которые не являются квалифицированными программистами; • существенное сокращение трудоёмкости и сроков разработки; • невысокие требования к компьютерам и программному обеспечению. 	<ul style="list-style-type: none"> • далеко не дружелюбный интерфейс; • меньшие, по сравнению с мультимедиа и гипермедиа системами, возможности; • отсутствие возможности создания программ дистанционного обучения.
4. Средства мультимедиа	
<i>Достоинства</i>	<i>Недостатки</i>
<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение наглядности учебного материала; • повышение усвояемости материала; • возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графическими, звуковыми редакторами, картографической информацией); • возможность хранения большого объема информации на одном носителе; • «свободная» навигации по информации и выхода на оглавление в любой точке программного продукта. 	<ul style="list-style-type: none"> • большие затраты времени и трудоёмкость; • сложность модификации и сопровождения.
5. Гипертекстовые средства (HTML, PHP, JavaScript, Dreamweaver и др)	
<i>Достоинства</i>	<i>Недостатки</i>
<ul style="list-style-type: none"> • ссылки имеют двунаправленный характер; • компьютерная поддержка ссылочного аппарата обеспечивает легкий и быстрый переход как к объекту ссылки; • комментарии к тексту могут быть сделаны в самом тексте; • новые ссылки вводятся легко; • фрагменты текста могут быть организованы в любую структуру. 	<ul style="list-style-type: none"> • временные задержки при просмотре гипертекста; • ограничения на имена и другие свойства связей; • отсутствие подсистемы графического просмотра сети или неудачные реализации подобных подсистем.

Рис. 4. Пример вставки изображения в программе TurboSite.

После верстки и генерации сайта автоматически формируются все папки необходимые для работоспособности сайта. В результате мы получаем электронный курс-практикум «Математические методы экономических систем» в виде web-сайта.

После создания проекта электронного курса-практикума в виде web-сайта была выстроена файловая структура электронной книги, в частности в папку leftpanel обязательно помещаем файл главной страницы index.html.

В папке eBook находятся все HTML файлы, картинки и другие файлы, которые включены в электронный курс-практикум, которая в дальнейшем будет компилироваться с помощью eBookMaestro. Все файлы этой папки (включая все ее поддиректории) после компиляции попадут в электронную книгу.

После того, как все файлы для книги подготовлены и настроен сам проект, проводится процедура компиляции и получается исполняемый файл готового приложения.

Скомпилированный файл электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем» имеет панель управления: навигационные кнопки, меню поиска, печать, связаться с автором и выход (Рис. 5).

Таким образом, разработанный электронный курс-практикум предназначен для изучения практического материала по курсу «Математические методы экономических систем» и закрепления полученных знаний с помощью заданий для самостоятельного решения, которые предусмотрены после каждой темы.

Модульное построение ЭКП повышает оперативный поиск нужного материала. Такая презентационная форма преподавания позволяет концентрировать внимание студентов на значимых моментах учебного материала и стимулировать предметно-образную память [8, с. 37].

Создание электронного учебника открывает возможность оптимизации учебного процесса путем переноса его центра тяжести на самостоятельную работу студентов, активизации этой деятельности, повышения эффективности и качества.

Рис. 5. Главная страница электронного курса-практикума «Математические методы экономических систем».

Использование ЭКП в учебном процессе повышает мотивацию познавательной деятельности, творческий характер обучения. Гипертекстовые структуры материала создают открытую систему интенсивного обучения; студенту предоставляется возможность выбора подходящей ему программы и технологии обучения, то есть система адаптируется под индивидуальные возможности студента.

Эффективная организация учебного процесса с использованием ЭКП требует овладения участниками процесса новыми компетенциями и их активное использование в совокупности с современными формами и методами обучения. Важными элементами внедрения электронного курса-практикума является комплексность и системность подхода к проекту и ориентация на всех участников образовательного процесса учебного заведения.

Для преподавателя дисциплины электронный практикум позволит сократить время, затрачиваемое на подготовку к практическим и семинарским занятиям за счет оперативного доступа к организованному хранилищу материал для проведения учебных занятий, и избавит его от рутинных операций:

- по повторению и обобщению полученных знаний;
- по организации выполнения студентами многочисленных и однообразных упражнений;
- по созданию условий для предъявления студентам новой информации.

Для студентов разработанный ЭКП также позволит сократить время и усилия на осуществление поиска информации в большом её массиве и на решение задач, предполагающих значительный объём вычислений, за счет приведенных в электронном курсе-практикуме примеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ивашова О.Н., Петухова М.В., Щедрина Е.В. Проблемы обучения информационным технологиям студентов непрофильных направлений подготовки // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 3-1 (66). С. 31-34.
2. Ясинский В.Б. Каким должен быть электронный учебник в формате HTML // Электронный журнал «Исследовано в России». URL: <http://zhurnal.ape.relarn/articles/2001/011.pdf> (дата обращения: 30.09.2022).

3. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум // Т.В.Гвоздева, Б.А. Баллод М.: Издательство "Лань", 2020. 156 с.
4. Горбаченко В.И. Проектирование информационных систем с СА Erwin Modeling Suite 7.3 / Г.Ф. Убиенных, Г.В. Бобрышева; В.И. Горбаченко. Пенза: ПГУ, 2012. 153 с. ISBN 978 -5-94170-459-0. URL: <https://rucont.ru/efd/210592> (дата обращения: 10.10.2022)
5. Soboleva E.V., Shalaginova N.V., Petukhova M.V., Gavrilovskaya N. V. The possibilities of universal digital technologies for support the professional self-determination of students // Perspectives of Science and Education. V. 48(6). Pp.413-429. doi: 10.32744/pse.2020.6.32.
6. eBook Maestro Free. Программа для создания электронных книг. URL: http://www.loadboard.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=148:ebook-maestro-free&catid=43:editorsc&Itemid=63 (дата обращения: 30.09.2022).
7. TurboSite – бесплатная программа для создания сайтов и электронных учебников. URL: <http://brullworfel.ru/turbosite/> (дата обращения: 30.09.2022).
8. Гавриловская Н.В. Обучающее приложение по свободной среде разработки RSTUDIO // Вестник НМС. 2020. №20. С. 35-39.

© Гавриловская Н.В., Петухова М.В.,
Кондратьева О.В., 2022.